

Обобщение научного исследования по совершенствованию навыков оказания первой помощи студентов не медицинских высших учебных заведений

Умида Бахрамовна Палванова

Ассистент кафедры Онкологии и медицинской радиологии Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, Ургенч, Узбекистан.

Научный руководитель: д.п.н., профессор

С.Т. Тургунов

Цель исследования: Представить результаты научной работы, направленной на совершенствование механизмов организации процессов формирования навыков оказания первой помощи у студентов непрофильных вузов.

Материалы и методы исследования: Проведено научное исследование с целью определения уровня готовности студентов немедицинских вузов Республики Узбекистан оказывать первую медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях. В исследовании приняли участие 480 студентов из Ургенчского государственного университета, Наманганского государственного университета, Бухарского государственного университета и Нукусского государственного педагогического института. В ходе исследования участники были разделены на две группы по 240 человек: экспериментальную и контрольную. В экспериментальной группе были проведены семинар-тренинги с акцентом на практические занятия, включающие использование манекенов-тренажеров и активные методики обучения, такие как интерактивные сценарии, ролевые игры, командные игры и рефлексия.

Результаты исследования: Исследование подтвердило высокую эффективность семинаров-тренингов и практических занятий для формирования и улучшения навыков оказания первой помощи у студентов непрофильных вузов. Анализ анкетирования участников экспериментальной группы до и после проведения эксперимента показал значительное улучшение навыков оказания первой помощи: доля утвердительных ответов увеличилась с 42% до 74%, что свидетельствует о 32-процентном приросте после проведения тренинга.

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:

применение разработанных рабочей программы и методических рекомендаций для обучения навыкам оказания первой помощи студентам непрофильных вузов демонстрирует их эффективность в качестве дополнительных материалов для дисциплин «Основы медицинских знаний» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;

применение активных методов обучения, таких как интерактивные сценарии, ролевые игры, мультимедийные материалы, командная работа и рефлексия, позволяет каждому участнику семинар-тренинга активно вовлекаться в процесс, выполнять роли пострадавшего и очевидца, обсуждать преимущества и недостатки оказания первой помощи, что увеличивает заинтересованность и вовлеченность студентов в образовательный процесс;

использование симуляционных муляжей для сердечно-легочной реанимации в процессе обучения, как показывает практика, повышает уверенность студентов в своих знаниях и навыках оказания первой помощи, а также их готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях.